

TECHNICAL SCIENCES

COMPARISON OF EFFICIENCY OF INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT BY CHLORINATION AND ULTRAVIOLET IRRADIATION METHODS

Alles E.A.,

*2nd year Master's student, ex. "Energy and resource-saving processes in chemical technology, petrochemistry and biotechnology",
FGBOU VPO SPbGUPTD*

Diagileva A.B.

*Professor, FGBOU VPO SPbGUPTD
St. Petersburg.*

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДАМИ ХЛОРИРОВАНИЯ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Аллес Е.А.

*Магистрант 2 курса, напр. «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»,
ФГБОУ ВПО СПбГУПТД*

Дягилева А.Б.

*профессор, ФГБОУ ВПО СПбГУПТД
Санкт-Петербург*

Abstract

The paper presents the results of a review of modern methods of neutralization of industrial wastewater in the technology of treatment of the combined flow with domestic water. Such methods as systematized literature analysis, methods of comparison, generalization and analogy, and experimental field studies were used. The purpose of this study is to determine the most effective method of neutralization of biologically treated industrial wastewater by UV irradiation. The object of the study was the biologically treated wastewater treatment shop of JSC "ArcelorMittal Temirtau". During the study the optimum conditions for treatment of treated wastewater were selected.

It was found that to ensure a more reliable disinfection of wastewater irradiation duration of 10 minutes for a wide range of initial concentrations of total microbial count. However, at significant concentrations of more than 1560 CFU/cm³ efficiency cannot exceed 70% of the concentration of total microbial count, which indicates a discrepancy under these conditions of sanitary norms of discharged water and requires additional technological solutions for disinfection of the flow.

Аннотация

В работе приводятся результаты обзора современных методов обезвреживания промышленных сточных вод в технологии очистки совмещенного потока с бытовыми водами. Использовались такие методы как систематизированный анализ литературы, методы сравнения, обобщения и аналогии, и экспериментальные натурные исследования. Целью данного исследования является определение наиболее эффективного способа обезвреживания биологически очищенных производственных сточных вод УФ-облучением. В качестве объекта исследования являлись биологически очищенные сточные воды цеха очистных сооружений АО «АрселорМиттал Темиртау». В ходе исследования подбирались оптимальные условия обработки очищенных сточных вод.

Установлено, что для обеспечения более надёжного обеззараживания сточных вод продолжительность облучения составляет 10 минут при широком диапазоне исходных концентраций общего микробного числа. Однако при значительных концентрациях более 1560 КОЕ/см³ эффективность не может превышать 70% по концентрации общего микробного числа, что свидетельствует о несоответствии при таких условиях санитарным нормам сбрасываемых вод и требует дополнительных технологических решений по обеззараживанию потока.

Keywords: industrial wastewater, domestic wastewater, disinfection, UV irradiation, pathogenic environment, seeding.

Ключевые слова: промышленные сточные воды, бытовые сточные воды, обеззараживание, УФ-облучение, патогенная среда, посев.

Введение. Согласно приказу Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 546 «Об утверждении Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов», промышленные сточные воды представляют собой «сточные воды, сбрасываемые физическими или юридическими лицами, после использования воды в производственных целях». По состоянию на 2022 г. очистка промышленных сточных вод в том числе в сочетании с бытовыми является актуальной проблемой Республики Казахстан, так как в течение последних 10 лет высокими темпами развивается экономика, что обуславливает рост производственных мощностей и жилищно-коммунального хозяйства [1, 2]. Как следствие, увеличивается объем производственных стоков и нагрузка существующие очистные сооружения, которые должны обеспечить надлежащую очистку и обработку для соблюдения санитарных требований для безопасности населения.

Современные технологии очистки от различных производств должны соответствовать наилучшим доступным технологиям, которые приводятся в различных информационно-технологических справочниках (ИТС) по отраслям промышленности, например предприятия металлургической промышленности, занимающиеся производством чугуна, стали и ферросплавов, должны соответствовать требованиям ИТС 26–2021 [3]. Также на данный момент разработаны ИТС для очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов [4]. Как правило все сточные воды, которые сбрасываются в водные объекты после очистки или подготавливаются для повторного (оборотного) использования, согласно нормам действующего СанПиНа, подлежат обязательной обработке для обеззараживания [5]. Для этого могут использоваться традиционные химические способы обработки (использование соединений хлора, озона, йода, бора, перекиси водорода и т.д.) или физические (воздействие температурой, ультрафиолетовым излучением, ультразвуком, электромагнитными волнами) [6].

Основные технологии очистки определяются спецификой формирования сточных вод, которые образуются в производственном процессе и требованиями по их использованию или сбросу. В состав технологии очистки могут входить различные методы удаления примесей такие как коагуляция, адсорбция, биологические способы удаления примесей и другие [7, 8].

Эффективность каждого из перечисленных методов напрямую зависит от фазного дисперсного состояния загрязняющих компонентов общей степени загрязненности, состояния очистного оборудования, правильности подбора реагентов и условий их использования для обеспечения в этих процессах. При этом интенсивность воздействия характеризуется дозой используемых реагентов и физических факторов [9].

Систематизированный обзор литературы показал [10-13], что наиболее популярными сегодня методами обеззараживания сточных вод остаются химические и физические методы, при этом среди химических доминирует хлорирование, а среди физических – обработка ультрафиолетовым излучением. Имеющиеся исследования свидетельствуют [14], что существующие технологии водоочистки не справляются с возрастающими антропогенным и иными загрязнениями. Это требует совершенствования имеющихся методов очистки производственных сточных вод. Разработка комплексного решения методов в сочетании реагентных (озонирование) и физических (УФ-облучение).

В связи с этим целью данного исследования является определение эффективного способа обезвреживания биологически очищенных производственных сточных вод и доведение их по безопасного санитарного состояния на примере одного из предприятий с помощью УФ-излучения.

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:

- Проведен систематизированный обзор литературы и контент-анализ.
- Выполнен сравнительный анализ УФ-обеззараживания с помощью облучения на натурном объекте в разных режимах обработки сточной воды.

Материалы и методы. Для реализации поставленных задач использовались такие методы как систематизированный анализ литературы, методы сравнения, обобщения и аналогии, сравнительный анализ, а также для контроля эффективности обработки с помощью УФ-облучения использовалась методика посева и подсчета количества выросших колоний на определенных питательных средах [25].

В качестве объекта экспериментального исследования являлись очищенные сточные воды цеха очистных сооружений предприятия АО «Арселор-Миттал Темиртау», очищенных в соответствии с технологией НДТ [3]. Эти воды подвергались УФ облучению в различных режимах (продолжительность облучения, концентрация примеси в воде, глубина пробы и по экспериментальным данным оценивали эффективность выбранного метода с определением условий процесса для обработки промышленных стоков.

В качестве научно-технической информации для систематизированный анализ и контент-анализа использовались статьи, опубликованные в международных библиографических и реферативных базах данных (Scopus, PubMed), нормативно-правовые документы Республики Казахстан.

Для проведения данного исследования была создана лабораторная установка представленная на рисунке 1, позволяющая сточные воды подвергать УФ – облучению в стационарном режиме.

Расстояние от лампы до поверхности воды составляло 25 см, толщина слоя воды - 10 см, длина волны 254 нм.

Рисунок 1. Модельная установка

В качестве бактерицидной лампы была использована осветительная лампа марки F30 T8 30W G13 с кварцевым резонатором, которая рекомендована для обезвреживания бактерий, вирусов и других простейших организмов. Бактерицидное действие УФ-света хорошо известно. Спектр бактерицидного действия УФ-света совпадает со спектром поглощения ДНК ($= 260 \text{ nm}$). Бактерицидный свет эффективно разрушает молекулы ДНК бактерий, вирусов, водорослей и многих других видов микроорганизмов, присутствующих в природных и сточных водах [26].

Все пробы сточных вод были отобраны после биологической очистки и вторичных отстойников. Перед проведением эксперимента у всех проб был определено общее микробное число (ОМЧ) [27], фиксировались дата и определяющие показатели, такие как взвешенные вещества [28] и БПКп.[29] После облучения в очищенной сточной воде снова

определяли ОМЧ. Такую операцию проводили со всем массивом проб сточных вод.

В ходе эксперимента была оценено влияние УФ-облучения на ряд качественных показателей воды после обработки. Контроль за воздействием УФ-облучения осуществляли путем прямого посева на питательную среду (Эндо) 1 мл специально разбавленной воды, согласно выбранной методике [27] в чашках Петри.

Посев производился на горизонтальной поверхности, где чашки оставляли до застывания агара. Чашки Петри с посевами помещали в термостат (марка: ТВ-80-1, производитель Касимовский приборный завод) и инкубируют при температуре $(37 \pm 1) ^\circ\text{C}$ в течение (24 ± 2) ч.

Объектами идентификации являлись общее число микроорганизмов (ОМЧ), а именно мезофильные аэробы и факультативные анаэробы (МАФАМ). Вид которых представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Объекты идентификации.

Каждая отобранная проба при определенной повторности подвергалась облучению в течение 1 и 5 минут. После чего вода направлялась на определение ОМЧ и таким образом оценивалась эффективность облучения. В таблице 3.5 представлены результаты оценки ОМЧ в отобранных пробах сточной воды.

Результаты и обсуждение. На основании реализованных методов исследования было выявлено, что ультрафиолетовое облучение является наиболее эффективным способом очистки как промышленных сточных вод, [15-17]. Были выявлены следующие преимущества использования УФ-облучения для очистки сточных вод: микрофлора вырабатывает устойчивость к УФ медленнее [15];

экономия расходных реагентов при эксплуатации технологии [16]; экологичность метода по вторичным загрязнениям воды [15]; степень УФ-дезинфекции не линейно, а экспоненциально растет с увеличением дозы УФ-излучения [16], что означает, что незначительное увеличение УФ мощности при заданном расходе обрабатываемой жидкости позволяет в несколько раз повысить степень обеззараживания, а в случае увеличения дозы облучения отсутствуют отрицательные эффекты в отличие от завышенной дозы реагента при использовании хлорсодержащих компонентов [17]; сохранение окислительных характеристик воды после очистки [18]. Основное достоинство современных УФ-комплексов дезинфекции - это обеспечивает высокой степени надежности и простоту эксплуатации при компактности УФ-комплексов и их периферийных устройств [18], возможность автоматизация крупных систем без трудоемких процессов по контролю за остаточными концентрациями реагентов [19] как в водной среде, так и в зоне промышленной площадки, что нельзя отметить для систем обезвреживания с использованием в процессе хлора или озона [17]. Таким образом, процесс УФ-облучения при обработке воды имеет минимум побочных эффектов, этот процесс в полной мере может быть отнесен к зеленым технологиям.

Перспективами для развития ультрафиолетового метода обеззараживания воды (УФ) является создание новых мощных источников излучения, совершенствование конструктивных решений УФ-установок с датчиками повышенной чувствительности для контроля интенсивности излучения и его автоматического регулирования [15].

Также были выявлены следующие недостатки УФ-технологии для очистки сточных вод: интенсивность проникания УФ-лучей зависит от наличия дисперсной фазы в воде и наличие значительной мутности после биологической очистки приводит к потере интенсивности лучей [17], поэтому обеззараживаемая вода должна иметь достаточную прозрачность [18]; слабо выраженное последствие после процесса [19]; в связи с этим при использовании в системах с протяженными групповыми водоводами необходимо выполнять УФ обеззараживание как перед подачей воды в сеть, так и непосредственно перед потребителем (разводящая сеть) [17]; К существенному недостатку следует отнести фотореактивацию поврежденных микроорганизмов [16] в результате обработки.

При рассмотрении хлорирования для очистки сточных воды было выявлено, что сегодня в преимущественном количестве случаев используются диоксид хлора, хлорная известь, хлор в газообразном состоянии, гипохлорит натрия, гипохлорит кальция, хлорные агенты (синтезируются непосредственно на месте потребления посредством электролиза). Гипохлорит кальция и хлорная известь используются редко, так как способствуют загрязнению обрабатываемой воды сопутствующими веществами [10, 11].

Хлорирование как метод очистки сточных вод обладает следующими преимуществами: надежность бактерицидного действия соединений хлора [20]; простота оперативного контроля за процессом обеззараживания [20]; простота конструктивного оформления [20]; доступность реагента [21]; экономическая выгода [21]; наличие в воде остаточного хлора последствие, что обеспечивает сохранение качества очищенной воды в течение длительного времени [11].

К недостаткам хлорирования как метода очистки сточных вод относятся: существование хлоррезистентной условнопатогенной и патогенной микрофлоры (хлоростойчивые формы *E.coli*, *Pseudomonadaceae*, *Klebsiellae*, *Proteae*); образование хлорорганических соединений (хлоритов, хлоратов, тригалогенметанов, хлорфенолов, п-нитрохлорбензолов, хлораминов) для которых характерны мутагенность, повышенная токсичность, канцерогенность [10]; хлорорганические соединения аккумулируются в организмах, тканях гидробионтах, почве [21]; сложность и высокая стоимость получения диоксида хлора; взрывоопасность диоксида хлора [22, 23]; необходимость обеспечения высокой степени безопасности и надежности хлорного хозяйства; наличие остаточного хлора в воде токсично для фауны водоемов, приводит к практически полному прекращению процессов их самоочищения [23]; необходимость транспортировки и хранения больших объемов высокотоксичного жидкого хлора в баллонах, что представляет высокий риск чрезвычайных аварийных ситуаций [24].

На основании полученных данных можно говорить о том, что УФ-облучение является более эффективным методом очистки сточных вод, так как имеет больше преимуществ, чем недостатков. Необходимо отметить, что правильно подобранная технологическая доза УФ-облучения позволяет избежать фотореактивации. Также важно учитывать, что согласно действующему Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", «сточные воды, сбрасываемые в водоемы, содержащие возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы, опасные по эпидемическому критерию, должны быть обеззаражены, а количество остаточного хлора в них не должно превышать 1,5 мг/дм³». Однако имеющиеся исследования выявили, что дозы остаточного хлора 1,5 мг/дм³ и менее эффективны для патогенных бактерий, однако они не эффективны для обеспечения надлежащей эпидемической безопасности в отношении вирусов, цист простейших и лямблий.

Согласно действующим МУ 3.2.1757-03 «Санитарно-паразитологическая оценка эффективности обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением» эпидемическая безопасность воды по паразитологическим показателям достигается при обеззараживании ее УФ-облучением в дозах: для

питьевой воды - 40 - 45 мДж/см², сточной - не менее 65 мДж/см².

Согласно требованиям [30] с учетом гигиенической надежности, эксплуатационной и экономической целесообразности УФ-излучение должно применяться только для обеззараживания сточных

вод, прошедших полную биологическую очистку или доочистку.

Необходимая степень и надежность обеззараживания очищенных сточных вод достигается при соответствии их качества требованиям, представленным в таблице 1.

Таблица 1

Критерии качества сточных вод, поступающих на обеззараживание УФ-излучением

№	Показатели	Допустимые уровни (не более)
1	Взвешенные вещества, мг/л	10
2	БПК ₅ мгО ₂ /л	10
3	ХПК мгО/л	50
4	Число термотолерантных колиформных бактерий в 1 л	5.106
5	Колифаги БОЕ/л	5.104

При превышении допустимых уровней хотя бы по одному из показателей требуется проведение дополнительных исследований по возможности обеспечения эффективного обеззараживания УФ-

облучением и определению эффективной дозы облучения для конкретных потоков воды.

В таблице 2 представлено качество очищенных сточных вод.

Таблица 2.

Среднее значение показателей качества сточных вод за 2018-2020 гг.

№	Показатели	Значение	Кратность превышения
1	Взвешенные вещества, мг/л	19	1,9
2	БПК ₅ мгО ₂ /л	2,8	0,28
3	ХПК мгО/л	40	0,8

Как видно из таблицы 2 наблюдается превышение допустимого уровня по взвешенным веществам, что может привести к снижению эффективности облучения и обеззараживания. При УФ-облучении присутствие взвеси микроорганизмы сохраняют свою жизнеспособность, так как взвесь экранирует УФ-облучение. В связи с этим было проведено исследование на натурном объекте с

определением эффекта УФ-обеззараживания очищенных сточных вод цеха очистных сооружений АО «АрселорМиттал Темиртау».

На основе полученных экспериментальных данных были построены зависимости эффективности УФ-облучения воды от наличия концентрации *E. coli*, выраженной через ОМЧ, КОЕ/см³ и времени облучения на рисунке 3.

Рисунок 3. Зависимость эффективности облучения от ОМЧ в исходной воде (длина волны 254 нм, расстояние от излучателя 25 см, время облучения 5 минут)

На рис. 3 представлена зависимость эффективности облучения сточной воды после системы биологической очистки с различными концентрациями общего микробного числа в исследованных потоках.

Из представленной зависимости (рис 3) видно, что эффективность при выбранном времени обеззараживания 5 минут существенно снижается от концентрации ОМЧ в водных системах, когда этот показатель больше 608 КОЕ/см³, этот факт свидетельствует что при более высоких концентрациях сброс воды в таком режиме опасен для здоровья населения согласно санитарным нормам для соответствующих водных объектов. Поэтому для дальнейшей обработки отобранных проб было принято решение увеличить время облучения до 10 минут. В качестве

примера на рис. 4 представлены зависимости эффективности обеззараживания от времени облучения для сточной воды с исходной концентрацией ОМЧ 1560 КОЕ/см³.

Выбор такой концентрации продиктован тем обстоятельством, что в вечернее время как правило, увеличивается приток бытовой сточной воды и общее микробное количество в обработанной биологическим способом воды может превышать эту величину. Поэтому ряд экспериментов был проведен с пробами, где концентрация КОЕ составляла больше обозначенного значения. Для всех этих проб проведено исследование с продлённым режимом облучения (10 минут). На рисунке 4 (кривая 2) представлена зависимость эффективности снижения величины кое при выбранном режиме облучения для концентрации 3125 КОЕ/см³.

Рисунок 4. Зависимость эффективности снижения кое при облучении от времени

При увеличении времени УФ-облучения достигается 100 % обезвреживания колоний при концентрациях исходной воды до 600 КОЕ/см³.

На фото наглядно видно, что при различном времени воздействия УФ облучения определяется различное количество колоний.

Вид объекта исследования при посеве на питательную среду (Эндо-агар) согласно методике [30]. различном времени воздействия УФ-облучения представлено на рисунке 5.

Рисунок 5. Фото объекта исследования при 1560 КОЕ/см³.

A-исходная вода КОЕ без облучения

B – после облучения 1 минуту

C-после облучения 5 минут

D- после облучения 10 минут

Вывод: таким образом в ходе экспериментального исследования было установлено, что достичь существенного обеззараживания путем УФ-облучения для выбранного потока воды возможно при длительности облучения 5 минут при концентрации КОЕ не более 600 КОЕ/см³ в водной среде. При более высоких значениях КОЕ в воде следует ожидать существенного увеличения остаточных концентраций патогенной микрофлоры (рис. 3). В продленном режиме облучения в течение 10 минут эффективного обеззараживания можно достичь при выбранном режиме облучения с исходными концентрациями микробного числа до 1560 КОЕ/см³ (эффективность 95±0,5%). При более высоких значениях исходных концентраций ОМЧ продолжительность облучения 10 минут не позволяет достигнуть эффективности более чем 60–70%, что приводит к остаточным концентрациям и возможной инактивации болезнетворных бактерий.

Таким образом кроме использования УФ- метода обеззараживания в системе очистки сточных вод до требования санитарных нормативов на предприятии, необходимо жестко контролировать входные показатели ОМЧ, чтобы обеспечить в полном объеме требования на сброс. В идеале необходимо разрабатывать режим комплексного обезвреживания в сочетании с физико-химическими методами обработки (озонирование+УФ-облучение), что является перспективным методом для обеспечения санитарных требований на сброс. При увеличении нагрузки на очистные сооружения необходимо предусмотреть комплексное решение, такое как сочетание УФ-облучения и озонирования.

Список литературы

1. Мурсакина М.У., Дюсенбаева С. Ж. Аналитический обзор по современному состоянию и перспективам развития водоснабжения и водоотведения. – Астана, АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», 2019. – С. 5–9.
2. Исламов Е.И., Нуркенов Ж.Е. Об актуальных вопросах очистки канализационных сточных вод в городе Астане // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2015. №1 (11). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-aktualnyh-voprosah-ochistki-kanalizatsionnyh-stochnyh-vod-v-gorode-astane> (дата обращения: 06.05.2022).
3. ИТС 26-2021. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Производство чугуна, стали и ферросплавов.
4. ИТС 10-2019. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов.
5. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водным источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов"».

6. Камышникова Е. Обзор методов очистки сточных вод для их применения в орошении сельскохозяйственных культур // Строительство и техногенная безопасность. 2015. №1 (53). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodov-ochistki-stochnyh-vod-dlya-ih-primeneniya-v-oroshenii-selskohozyaystvennyh-kultur> (дата обращения: 31.05.2022).

7. Долина Л.Ф. Проектирование станции очистки сточных вод населенного пункта. Учебно-методическое пособие по проектированию генерального плана очистных сооружений и высотной схемы движения сточных вод, осадков и ила. (часть 5). - Днепрпетровск: ДИИТ, 2008.-с. 19.

8. Кулешов К.С. Совершенствование технологического процесса очистки поверхностных сточных вод // Вестник науки. 2022. №3 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-tehnologicheskogo-protssessa-ochistki-poverhnostnyh-stochnyh-vod> (дата обращения: 08.05.2022).

9. Решняк В.И., Посашкова С.Е. Обеззараживание сточной воды // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова. 2018. №2 (14). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obezzarazhivanie-stochnoy-vody> (дата обращения: 05.05.2022).

10. Головкова Юлия Сергеевна Обеззараживание сточных вод ультрафиолетовыми лучами // Academy. 2020. №3 (54). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obezzarazhivanie-stochnyh-vod-ultrafioletovymi-luchami> (дата обращения: 08.05.2022).

11. Алексеев Е.В. Физико-химическая очистка сточных вод: Учебное пособие. М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2017. 248 с.

12. Кичигин В.И. Водоотводящие системы промышленных предприятий: учеб. пособ. для вузов. М.: АСВ, 2011. 656 с.

13. Ермолова О. В., Машковцев Б. И. Исследование совместного воздействия озона и ультрафиолетового излучения на сточные воды // Вестник РУДН. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2014. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-sovmestnogo-vozdeystviya-ozona-i-ultrafioletovogo-izlucheniya-na-stochnye-vody> (дата обращения: 05.05.2022).

14. Асфандиярова Л. Р., Асфандияров Р. Н., Фаткуллин Р. Н., Рашидова А. Р., Гвоздева К. А. Очистка нефтесодержащих сточных вод // Баш. хим. ж.. 2011. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ochistka-neftesoderzhaschih-stochnyh-vod> (дата обращения: 30.05.2022).

15. Костюченко С.В., Ткачев А.А., Фроликова Т.Н. УФ-технологии для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей: принципы и возможности // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2020. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uf-tehnologii-dlya-obezzarazhivaniya-vody-vozduha-i-poverhnostey-printsipy-i-vozmozhnosti> (дата обращения: 07.05.2022).

16. Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns and James R. Bolton. Fluence (UV Dose) Required to Archive Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae. *IUVA News*, 18:4–6.
17. Кармазинов Ф. В., Костюченко С. В., Кудрявцев Н. Н., Храменков С. В. Ультрафиолетовые технологии в современном мире. Долгопрудный: Интеллект; 2012. Не полная информация,
18. Battigelli D.A., Sobsey M.D. & Lobe D.C. 1993. The inactivation of Hepatitis A virus and other model viruses by UV irradiation. *Water Science and Technology* 27(3-4): 339–342.
19. Gerba C.P., Gramos D.M. & Nwachuku N. 2002. Comparative inactivation of enteroviruses and Adenovirus 2 by UV light. *Applied Environmental Microbiology* 68(10): 5167–5169.
20. Pignata C, Fea E, Rovere R, Degan R, Lorenzi E, de Ceglia M, Schilirò T, Gilli G. Chlorination in a wastewater treatment plant: acute toxicity effects of the effluent and of the recipient water body. *Environ Monit Assess.* 2012 Apr;184(4):2091-103.
21. Schilirò T, Pignata C, Rovere R, Fea E, Gilli G. The endocrine disrupting activity of surface waters and of wastewater treatment plant effluents in relation to chlorination. *Chemosphere.* 2009 Apr;75(3):335-40.
22. Watson K, Shaw G, Leusch FD, Knight NL. Chlorine disinfection by-products in wastewater effluent: Bioassay-based assessment of toxicological impact. *Water Res.* 2012 Nov 15;46(18):6069-83.
23. Волков СВ., Костюченко СВ. и др. Технологические аспекты обеззараживания воды УФ-облучением. *Водоснабжение и сантехника.* - 2001. - №2. - с.20 - 25.
24. Battigelli D.A., Sobsey M.D. & Lobe D.C. 1993. The inactivation of Hepatitis A virus and other model viruses by UV irradiation. *Water Science and Technology* 27(3-4): 339–342.
25. ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа.
26. Долина Л.Ф. Новые методы и оборудование для обеззараживания сточных вод и природных вод. – Днепропетровск: Континент, 2003.-218 с;
27. Методические указания МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов;
28. СТ РК ИСО 5815-2-2010 «Охрана природы. Гидросфера. Определение биохимической потребности в кислороде по истечении n суток (БПК_n). Часть 2. Метод для неразбавленных проб»;
29. СТ РК 3068-2017 «Качество воды. Гравиметрический метод измерений взвешенных веществ и общего содержания примесей».
30. Методические указания МУ 2.1.5.732-99 Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением.